

Oliy ta'lim muassasasi pedagoglari innovatsion faoliyatida koping strategiyaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari

Almardanova Salomat Bobonazarovna

Termiz davlat universiteti, Psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: ushbu maqolada taraqqiyotning bugungi bosqichda bo'lg'usi mutaxassisdan hayotning o'zgaruvchan sharoitlariga engil moslasha oladigan, faol harakat qiladigan, faoliyatga ijodiy yondoshadigan shaxs sifatлари talab qilayotganligi barchaga ma'lum. Har bir zamonaviy mutaxassis: kasbiy faoliyati davomida o'zini ongli ravishda rivojlantirish va zarur bo'lganda o'zgartira olish, kasbga o'zining individual ijodiy ulushini qo'shgan holda o'ziga xos o'rinni egallashi zarurligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Oliy ta'lim, pedagoglar, innovatsion faoliyat, koping strategiya, ijtimoiy-psixologik xususiyatlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается тот факт, что на современном этапе развития всем известно, что для успешного специалиста необходимы качества человека, умеющего легко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, инициативного и творчески подходящего к своей работе. Каждый современный специалист осознает необходимость осознанно развиваться на протяжении всей своей профессиональной карьеры и, при необходимости, меняться, внося свой индивидуальный творческий вклад в профессию, занимая при этом свое место.

Ключевые слова: Высшее образование, преподаватели, инновационная деятельность, стратегии совладания, социально-психологические характеристики.

1. Kirish

Bugun jamiyatimiz talab etayotgan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashning asosiy yo'nalishi yoshlarga faqatgina sifatli bilim berish bilan chegaralanmasdan, hayotning o'zi belgilab beradigan ustivor vazifalarni amalga oshirishdan iboratdir. Bu esa oliy ta'lim muassasalari pedagoglarining tajribali mutaxassis sifatida shakllanishi murakkab jarayon ekanligin ko'rsatadi.

Oliy ta'lim muassasasi pedagoglarining innovatsion faoliyatida rivojlanishlari uchun dastlabki va ayni damda o'ta muhim bosqichi bo'lajak kasbni tanlash, ya'ni aniq bir kasbiy qarorga kelishigacha bo'lgan davrini o'z ichiga oladi. Ravshanki, yoshlarning kasb tanlashga tayyorgarlik darajasi, faqatgina yosh xususiyatlariga bog'liq emas, u ma'lum yoshga kelib o'z-o'zidan shakllanib qolmaydi. Yoshlarning kasb tanlashga pedagogik-psixologik bilim, ko'nikma, malakalar, shuningdek, jamiyatning ta'siri orhali tayyorlash va tarbiyalash lozim. Mazkur jarayonda shaxsdan kasbga doir bilimlarga ega bo'lish talab qilinadi. Shuning uchun ham o'quvchilarni kasblar olamiga doir bilimlar bilan qurollantirish hamda amaliy ko'nikma va malakalarni qosil qilish lozim. Buning uchun kasblarga doir qo'llanmalar, tarqatma materallar bilan ta'minlash lozim. Shundagina kasb tanlash jarayonida yuzaga keladigan turli qiyinchilik, ziddiyat, to'siqlarni oldini olgan qolda o'quvchi-yoshlarni ongli ravishda kasbga yo'llash imkoniga ega bo'lamiz.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Inson hayotida kasbiy faoliyat muhim ahamiyatga ega bo'lib voyaga etgach, har bir shaxs o'z qiziqish va qobiliyatlariga ko'ra biror kasb yoki hunarni tanlashi muqarrar, chunki uzoq vaqt davomida kasbiy faoliyat inson hayotining ajralmas qismiga aylanadi. Shuningdek, odamlarning

salomatligi hamda o'zini baxtli his etish darajasi uning tanlagan kasbi bilan uzviy bog'liq ekanligini psixologik tadqiqotlardan ko'rish mumkin.

Kasbiy maqsadlarning tarkib topishidan boshlab, kasbiy hayotning tugallanguncha bo'lgan davr- kasbiy shakllanish davri bo'lib, bu- bu shaxs rivojlanishining alohida qismi hisoblanadi. Bu geteroxron jarayondan optatsiya, ya'ni kasbiy ta'lim va tayyorgarlik, profadaptatsiya, professionalizm hamda maqorat bosqichlarini ajratish mumkin.

Ma'lumki, kasbiy faoliyatning inson uchun ahamiyatini va shaxsning kasbiy shakllanishini tadqiq etish, hamda kasbiy tasavvurlarni rivojlanishi, kasbiy etuklik determinantalari va kasbga kirishish va uning hayotga bo'lgan ta'sirini kasb psixologiyasi o'rganadi. Kasbiy psixologiyada shaxsning kasbiy shakllanishi quyidagi muhim bosqichlarga ajratiladi.

Kasb psixologiyasi insonni mehnat qilishga, o'z rizqini o'zi topgan holda kelajagini qurish maqsadida shakllanib borgan uzoq tarixga ega bo'lgan soha hisoblanadi. Albatta u insoniyatning keyingi tarixiy taraqqiyotida mustaqil soha sifatida shakllandi. Lekin ota - bobolarimiz yoshlarni tarbiyalashda kasbning o'mi haqida juda ko'plab fikrlar aytib o'tganlar. Muqaddas "Avesto"da ham kasbni egallash to'g'risida fikrlar aytilgan. Bu qadimiy qo'lyozmada yoshlar albatta kasbni egallashlari va boshqa odamlarga o'z og'irliklarini tashlamasliklari kerakligi ko'rsatilgan. Bularda kasbga va insonga xos bo'lgan psixologiya o'z aksini topgandir." degan ma'lumotlar keltirilgan. Darhaqiqat, insoniyat paydo bo'libdiki, ma'lum faoliyat bilan shug'ullanib, zarur ehtiyojlarini qondirib, shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarib, bir so'z bilan aytganda ehtiyojlarini qondirib kelmoqda. Bugungi kunda kasbning ijtimoiy ahamiyati yanada oshdi, ya'ni kasb insonning jamiyatdagi o'rni, mavqeyi, iqtisodiy sharoitlarining asosiy omiliga aylandi.

Shaxsning kasbiy shakllanishi masalalariga mutafakkirlarning asarlarida bir qator goyalar ilgari surilgan bo'lib, kasbiy shakllanishning muhim jihatlari ochib berilganligi diqqatga sazovordir.

3. Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Mutafakkirlardan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabilaning asarlarida, insonni kasbiy shakllanishida ustoz-shogird munosabatlaridan foydalanishga katta ahamiyat berganlar va bu jarayonda ustoz-murabbiyning maqorati hamda shogirdning saloqiyatini ishga solish orhali kasb sirlarini o'rgatish samaradorligi yuzasidan ma'lumotlar berilgan.

Jumladan, mutafakkir Muhammad Muso al-Xorazmiy bilimlarni egallashda ko'rgazmali vositalardan foydalanish, ta'limda mantiqiy tafakkur, shaxsiy kuzatish va tajribalarga tayanish, savol-javob, baqs-munozara kabi ta'lim usullaridan keng foydalangan holda talabalar kasbiy shakllanishi, ularda olgan bilimlarini amaliyotga tatbiq eta olish malaka va ko'nikmalarini tarkib toptirish to'g'risida to'xtalib: «... sezgi orqali bilish, bu qisman bilish bo'lsa, mantiqiy bayon, aqliy bilish esa haqiqiy bilishning muhim tomonini bayon etadi. ... insonning xulq-atvori, xatti-harakati mantiqiy fikrlashga asoslangandagina mukammal shakllanishi mumkin»-degan qoyani ilgari surgan.

Abu Nasr al-Forobiyga ko'ra (870-950) ta'lim texnologiyasining bosh qoyasi ta'lim-tarbiyaning maqsadi hamda o'qitishning vosita va usullariga borib taqaladi. Uning fikricha, «Ta'lim degan so'z xalqlar va shaharliklar o'rtasida nazariy fazilatni birlashtirish, tarbiya esa shu xalqlar o'rtasidagi tug'ma fazilat va amaliy kasb-hunar fazilatlarini birlashtirish, degan so'zdir. Ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi. Tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan, ya'ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalardan iborat bo'lgan ish-harakat, kasb-hunarga berilgan bo'lishi, o'rganishidir». Zero, Abu Nasr al-Forobiy kasbiy shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayonida kasbiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish shaxsning tug'ma fazilatlarini bilan amaliy kasb-hunar fazilatlarini birlashtirishni taqozo etadi.

Shuningdek, Abu Nasr Farobiy kasb-hunar to'g'risida fikrlarini bildirib, ta'lim – so'z va ko'nikmalar majmui, tarbiya esa amaliy malakalardan iborat ish – harakat ekanligini, muayyan

kasb-hunarga berilgan, u bilan qiziqqan kishilar shu kasb-hunarning chinakam shaydosi bo'lishini ta'kidlagan. Bu mulohazalardan kasb-hunar insoniyat uchun azaldan juda zarur hayotiy vosita bo'lib kelganligini anglash mumkin. Mutafakkir mehnatsyevarlik tarbiyasi borasida har bir bolani biror hunarga o'rgatish shartligini uqtirib, yigit kishi biror hunarni o'rgansa, uni hayotga tatbiq eta olish va mustaqil hunar tufayli oilani ta'minlaydigan bo'lsagina, otasi uni uylantirib qo'ymog'i lozim, deb hisoblaydi. Kishi hunar egallashi bilan unda faqat axloqiy hislargina emas, balki xarakterning irodaviy xislatlari ham tarkib topadi. Kasb-hunar egallash orqali talabalarda sabrbardoshlik, chidamlilik, mehnasevarlik, zukkolik, ishbilarmonlik, tadbirkorlik kabi insoniy sifatlar shakllanadi.

Beruniyning asarlarida hunarmandchilik texnologiyasi, shaxsning qobiliyatlari, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish, shogird tayyorlash jarayoni, ustalarning hunar o'rgatish uslublari haqidagi teran fikrlari bayon etilgan: «Marvaridning bahosini kim yaxshi bilsa, u kishi uni teshish va silliqlash ishlari bilan o'zi shug'ullanmay, bahosini bilmaydigan shogirdlariga topshiradi, chunki bunday shogirdning qo'llari qaltiramaydi, qo'rquv bilmasdan qarakat qiladilar. Mobodo bu ish ikkilanish, qo'rquv bilan bajarilsa, marvaridlar parchalanib, sinib isrof bo'ladi.». Beruniyning mazkur fikrlari kasbiy shakllanish murakkab jaryon ekanligi, kasbiy shakllanishda har bir kasbning muhim elementlariga e'tibor qaratish faoliyatning samaradiligini ta'minlashga qizmat qilishini tavsiflaydi.

Buyuk Sharq mutafakkiri Abu Ali ibn Sino talabalarning kasbiy shakllanishida o'qituvchining pedagogik mahorati, mas'uliyatli burchi masalasiga to'xtalib, o'qituvchi bilim berishdan avval, ularning xulq-atvorini o'rganishi, bilimlarini tekshirib ko'rishi, talabalarning qiziqishlari yo'nalishi, nimalarga qobiliyatli ekanligini tekshirib ko'rishi, shular asosida ularga muayyan kasb-hunar va ilm turini egallashni tavsiya etishi kekaligi ta'kidlangan. Yuqoridagialrdan kelib chiqqan holda o'qituvchiga: – talabalar bilan muomalada bosiq-jiddiy bo'lish, – ta'lim berishda o'qitish usullari va shakllaridan foydalanish; – talabaning bilish jarayonlari, xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlari haqida ma'lumotga ega bo'lishi; – kasb-hunarga va fanga qiziqtirishi; – egallayotgan bilimlarning eng muhimlarini ajratib bera olish; – berilayotgan bilimni talabalar qanday o'zlashtirib olayotganiga e'tibor berish; – bilimlarni talabalarga tushunarli, ularning yoshi, aqliy darajasiga mos qilib etkazish; – har bir so'zning talabalar hissiyotini uyg'otish darajasida bo'lishiga erishishi muhim.» kabi yo'l-yo'riqlar beradi.

Koping strategiya (angl. coping, coping strategy) — bu, inson xilma xil stresslarni yengish, qiyin hayotiy vaziyatlardan chiqish uchun qiladigan harakatlaridir. Koping strategiya tushunchasi psixologiyada keng qo'llanilayotgan tushunchalardan bo'lib, kognitiv, emotsional va xulq-atvor strategiyalarini birlashtiradi.

Xulosa

Psixologiyada "koping" tushunchasidan foydalanish tarixiga nazar tashlasak, mazkur atama ilk bor 1962 yilda Merfi tomonidan bolalarning yosh inqirozi bilan bog'liq qiyinchiliklarni engish yo'llarini o'rganish yuzasidan tadqiqotlarida qo'llanilgan. Bir tomondan coping stressli vaziyatlarni engish uchun ongli strategiyalarni anglatadi. Koping kontseptsiyasini talqin etishda uchta yondashuv mavjud bo'lib, ulardan birinchisi, coping stressni bartaraf etish uchun qo'llaniladigan psixologik himoya mexanizmlaridan biri sifatida qarajadi. Ikkinchi yondashuv esa stressli hodisalarga muayyan tarzda javob qaytarishga nisbatan doimiy moyillik sifatida kurashish reaksiyasi sifatida belgilanadi. Uchinchi yondashuvga ko'ra, engish dinamik jarayon sifatida tushunilib, u o'ziga xos xodisa sifatida nafaqat vaziyat bilan, balki nizingning rivojlanish bosqichi, sub'ektning tashqi dunyo bilan to'qnashuvi bilan ham izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Almardanova S.B.Talabalar kasbiy shakllanishi va ma'naviy yuksalishida coping strategiyaning ahamiyati.TDPU Ilmiy axborotlari ilmiy-nazariy jurnali. Toshkent.2020 yil.80-b

2. Amirkhan J.H. Seeking person-related predictors of coping: Exploratory analyses // European Journal of Personality. 1999. 4. –13-30 p.
3. Avesto. O'zbekcha tarjima (Asqar Mahkam tarj.) T.:2001.
4. Baxodirov R. Sharq mutaffakiri. Abu Abdulloh al-Xorazmiy va ilmlar tasnifi. - T.: «O'zbekiston», 1995. 71-b.
5. Beruniy («Qimmatboho toshlarni bilib olish haqida ma'lumotlar to'plami» «Minerologiya») kitobidan. Tanlangan asarlar, IV jild. - T., 1974. 25-b.